

DESAFIOS DO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM FORTALEZA (CE): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Giovana Ludmila de Sousa Cruz, ¹Antonio Augusto Ramos Rodrigues, ¹Jonathan da Silva Xavier, ²Caroline Mary Gurgel Dias Florêncio.

e-mail: giovanaludmilasousacruz@gmail.com; Universidade Federal do Ceará

1. Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Docente do Departamento de Saúde Comunitária e Orientadora da Liga de Saúde da Família. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada prioritária ao SUS, devendo promover uma ampla oferta de serviços para a população por meio de profissionais que buscam garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo um deles o farmacêutico (Brasil, 2004; Brasil, 2017). Uma das formas dos alunos conhecerem a prática profissional é por meio do estímulo a atividades de extensão. Objetivos: Assim, o objetivo deste estudo é expor as vivências e percepções de estudantes sobre o papel do farmacêutico na APS. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência dos estudantes do curso de Farmácia em ações de extensão, intermediadas pela Liga de Saúde da Família (LISF) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Fortaleza. As atividades foram desempenhadas por dois membros da LISF que se dispuseram a ir uma vez por semana em dias diferentes cada um entre abril e novembro de 2023 para uma UBS acompanhar o trabalho dos farmacêuticos da unidade. Resultados e discussão: Ao participar das atividades exercidas pelos farmacêuticos, foi observado que é nessa UBS, apesar do município disponibilizar outras unidades de saúde nas adjacências, que muitos usuários preferem pegar todos seus medicamentos por possuir uma Farmácia Polo, pois referem que

em suas unidades não há psicotrópicos, não compensando eles se deslocarem para dois locais. Essa prática acaba sobrecarregando o serviço, devido ao alto número de usuários em busca de atendimento na farmácia, gerando uma demanda maior do que é suportado. Destaca-se ainda a dificuldade dos pacientes com a troca de laboratórios produtores de muitos medicamentos disponibilizados na UBS, pois muitos usuários possuem dificuldade de leitura e acabam tendo como referência a cor do comprimido, o formato do envelope e a cor da embalagem, o que pode dificultar ainda mais a adesão ao tratamento e o uso inapropriado do medicamento. Nesse aspecto o farmacêutico tem o papel fundamental na orientação desses pacientes, para minimizar os riscos do uso indevido dos medicamentos. Há ainda nessa UBS um espaço destinado para o atendimento clínico do farmacêutico de modo a auxiliar na melhoria da adesão e autonomia do tratamento farmacológico, no entanto esse serviço ainda é pouco conhecido por parte da população e de outros profissionais, sendo um serviço a mais que é oferecido, podendo sobrecarregar ainda mais o profissional, pois o atendimento clínico não é uma atividade exclusiva dentro da sua jornada de trabalho. Conclusão: A partir dessa experiência, entende-se, portanto, que a atuação do profissional farmacêutico na APS apresenta vários obstáculos, muitas vezes deixando o trabalho extenuante e distanciando o profissional do cuidado direto ao paciente. Porém, a superação desses problemas é complexa e deve passar por uma maior sensibilização dos gestores municipais, pois o farmacêutico é apenas um dos profissionais da base do cuidado e precisa de melhores condições para atender com mais qualidade a população.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Saúde Coletiva; Integralidade do cuidado; Extensão universitária; Vivência profissional.

REFERÊNCIAS

52

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO No 338, DE 06 DE MAIO DE 2004. Brasília, 6 maio 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2004/res0338_06_05_204.html. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA No 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017. Brasília, 21 set. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 15 mar. 2024.